

MADRE CARMEN RENDILES, LA SANTIDAD CON AROMA VENEZOLANO

Mother Carmen Rendiles, holiness with a Venezuelan scent

Luis Eduardo Traviezo Valles
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Venezuela

ltravies@ucla.edu.ve

<https://orcid.org/0000-0003-4544-6965>

Celeste De Sousa Rodríguez
Autora independiente, Venezuela

celestroikarolinasr@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-4270-9600>

Cómo Citar: Traviezo, L., De Sousa, C. (2025). Madre Carmen Rendiles, la santidad con aroma venezolano. *Momboy* (24), 247-260. <https://doi.org/10.70219/mby-242025-398>

RESUMEN

Con el objetivo de dar a conocer la vida y obra de la madre Carmen Rendiles y a través del estudio sistemático de fuentes fidedignas históricas tanto escritas como orales, permitieron abordar resumidamente su historia como fundadora en Venezuela de la Congregación de Las Siervas de Jesús, una hermana ejemplar que, desde el 19 de octubre 2025, será convertida en la primera santa de Venezuela, junto al Dr. José Gregorio Hernández. Su defecto de nacimiento de carecer del brazo izquierdo no le impidió haber estudiado pintura, carpintería y convertirse en la líder de su congregación, siendo modelo de humildad, alegría y constancia para todas sus discípulas y personas que la conocieron. Su canonización es un reconocimiento divino a una mujer ejemplar que desde ya protege a toda Venezuela, Colombia y Ecuador, amparo que llegará hasta el último rincón donde han permanecido sus buenas obras.

Palabras clave: canonización, discapacidad, madre, santa, Venezuela.

ABSTRACT

With the aim of raising awareness of the life and work of Mother Carmen Rendiles, and through the systematic study of reliable historical sources, both written and oral, we have provided a brief overview of her story as the founder of the Congregation of the Servants of Jesus in Venezuela. This exemplary sister will become Venezuela's first saint on October 19, 2025, alongside Dr. José Gregorio Hernández. Her birth defect of missing her left arm did not prevent her from studying painting and carpentry and becoming the leader

Recibido	Revisado	Aceptado
12/06/2025	15/07/2025	08/08/2025

of her congregation, serving as an example of humility, joy, and perseverance for all her disciples and those who knew her. Her canonization is a divine recognition of an exemplary woman who already protects all of Venezuela, Colombia, and Ecuador, a protection that will reach every corner where her good works have remained.

Keywords: canonization, disability, mother, saint, Venezuela.

Introducción

El año 1903 fue muy prolífero para la historia universal, Cuba le entrega la bahía de Guantánamo a perpetuidad a los Estados Unidos (23/02/1903); en Detroit, Estados Unidos, Henry Ford funda la fábrica de automóviles *Ford Motor Company* (16/06); muere en Roma a los 93 años el papa León XIII (20/07); Panamá se separa de Colombia (03/11); en Estados Unidos (Carolina del Norte) Orville Wright realizó el primer vuelo controlado y autopropulsado de un avión, el cual construyó junto con su hermano Wilbur Wright; pero lo más importante de este año 1903 para Venezuela y para los venezolanos de todo el mundo, fue el nacimiento de la protagonista de esta historia, Carmen Elena Rendiles (Eventos históricos en 1903, 2024).

La poca información académica existente sobre la vida y obra de la beata Carmen Rendiles, motivó la realización del presente manuscrito, teniendo como objetivo principal realizar un compendio de los principales elementos biográficos de quien se convertirá en la primera santa venezolana de la iglesia católica. Esta aproximación histórica se logró a través del estudio de material tanto escrito, como oral y gráfico, de fuentes fidedignas, especialmente información de las hermanas y personas que fueron cercanas o discípulas de tan extraordinario ser humano, orgullo de todos los venezolanos.

Su nacimiento y familia

Carmen Elena Rendiles Martínez nace en Caracas, Venezuela, el día martes 11 de agosto del año 1903, siendo la cuarta hija del matrimonio conformado por el señor Ramiro Antonio Rendiles (1872–1924) el cual se desempeñaba como secretario general del Banco Venezuela y la señora Ana Antonia Martínez Rodríguez (1877-¿?) de oficios del hogar (figuras 1 y 2).

Estando la señora Ana embarazada de Carmen Elena, un día se acercó un mendigo a la puerta de su casa solicitando caridad, lo cual la impresionó mucho ya que el pobre hombre carecía de su brazo izquierdo, lo cual, tal vez, sería un presagio o un mensaje del Supremo para indicarle o anticiparle que su hija nacería con igual malformación física (Siervas de Jesús, 2018).

Carmen Elena fue la cuarta de once hermanos los cuales en orden de nacimiento fueron: Ramiro Antonio (1898-1954), Ana María del Pilar, Carmen María (1900-1900, murió el mismo año de su nacimiento), Carmen Elena (madre Carmen, 1903-1977, 73 años), Efraín Antonio (1905-1921), Francisco José (1907-2001), Nieves Carmen Antonia (1910-¿?), María Luisa (Hermana San Luis, 01/10/1912-03/03/2009), Lucía Otilia (1915-1915, muere el mismo año de su nacimiento), Albertina María (1915-¿?) y Nieves Amalia (1925-¿?). Por la mortalidad infantil de dos de sus hermanos, es que la mayoría de los biógrafos refieren que Carmen Elena fue la tercera de solo nueve hermanos.

Creció en un hogar profundamente cristiano, donde se acostumbraba a bendecir la mesa antes de las tres comidas del día, igualmente se rezaba el rosario por la tarde y era una constante acudir todos juntos a la misa los domingos, quizás esto contribuyó

enormemente a tener tan alta devoción en la religión católica y principalmente su recogimiento a la eucaristía (Madre Carmen, 2024).

Carmen Elena fue bautizada con apenas un mes de nacida, en la Basílica de Santa Teresa de Caracas, el 24 de septiembre 1903 y recibió su primera comunión el 19 de marzo de 1911 a la edad de 8 años, de tal manera que, todos los hermanos Rendiles Martínez siempre cumplieron rigurosamente los sacramentos y las enseñanzas católicas (figuras 3 y 4).

Figura 1. Los padres de Carmen Elena, Ana Antonia Martínez y Ramiro Rendiles.
Fuente: imágenes de autor desconocido.

Figura 2. Residencia de los Rendiles Martínez en Caracas, posteriormente aquí funcionaría el Colegio Santa Ana para maestras luego de que fuera donado por la señora Ana Martínez de Rendiles. **Fuente:** fotografía de autor desconocido.

Figura 3. Carmen Elena el día de su primera comunión.
Fuente: fotografía de autor desconocido.

Figura 4. Carmen Elena en su juventud cuando estudiaba en el Colegio San José de Tarbes. **Fuente:** fotografía de autor desconocido.

El buen cargo que tenía su padre les permitió vivir holgadamente, pudiendo cursar estudios en buenos colegios y juntarse con la alta sociedad de la época, a Carmen Elena le gustaba practicar el tenis y desarrolló un carácter decidido, ejemplo de ello fue un raquetazo que en una oportunidad le dio a una compañera del tenis, por coquetear con un joven deportista que a ella le gustaba.

Desde pequeña fungió como líder de los nueve hermanos y usaba su prótesis de baquelita (la baquelita fue inventada en 1907 por Leo Baekeland) que tenía para simular un brazo izquierdo y que era muy pesada, la utilizaba para amenazar a sus hermanos, para que se portaran bien, especialmente cuando no guardaban el orden durante los juegos (Iriarte, 2025).

La falta de su brazo izquierdo jamás le impidió desarrollar una vida normal y alegre, no obstante, la desdicha la abatiría cuando tuvo que convivir con la difícil enfermedad y posterior muerte de uno de sus hermanos y subsiguientemente la muerte de su padre que, por cierto, no les dejó bienes como herencia, solo la amplia casa donde vivían, lo cual produjo un fuerte cambio económico repentino en toda la familia. Quizás estas duras pruebas moldearon reciamente su carácter, reforzando la constancia, equidad, prudencia y fortaleza que durante toda su vida la acompañarían (Catholic.net, 2025; Pacheco, 2025).

Realizó sus primeros estudios en el colegio San José de Tarbes de Caracas y a la edad de 18 años asistió a una escuela de arte y dibujo, donde fue discípula del ilustre pintor del Ávila, Manuel Cabré (25/01/1890, Barcelona, España- 26/02/1984, Caracas, Venezuela). Interessantemente el señor Ramiro Rendiles le regaló a su esposa un crucifijo tallado por el mismo maestro Manuel Cabré.

La pintura fue una actividad que a Carmen Elena le encantaba y lo hacía muy bien, pero de la que tuvo que desistir para continuar su camino religioso. En el museo en su honor, en el Colegio Belén, todavía se conservan, bellas pinturas sobre tela de su autoría, la mayoría con motivos religiosos (Arquidiócesis de Caracas, 2025).

Increíblemente, también aprendió el oficio de carpintería, no siendo una limitante su discapacidad, está documentado que entre tantos objetos de madera que llegó a fabricar, resaltaron un armario y varias bases para floreros (Santos para todos, 2025).

Su camino religioso

Después de haber sido rechazada por varias congregaciones, tal vez por su deficiencia física, finalmente es aceptada por una congregación francesa que recién se había fundado en Caracas, se trataba de Las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, fundadas por la hermana Onésima Guibret y dos amigas de esta en 1857, en Toulouse, Francia. A esta congregación Carmen Elena ingresa el viernes 25 de febrero de 1927.

La principal misión de dicha congregación se basaba en rendir culto al Santísimo Sacramento y colaborar con las obras de apostolado a los sacerdotes. Es así como un jueves 8 de septiembre de 1927, inicia su noviciado, para lo cual cambiaría su nombre al de hermana María Carmen, apenas contando con 24 años (figura 5) este compromiso le exigía un constante esfuerzo y negación de sí misma, lo cual lejos de deprimirla, lo convirtió en un instrumento para identificarse en perfecta armonía con Jesús en el Santísimo Sacramento (Venezolanos Ilustres, 2024; Martínez, 2025).

Figura 5. Carmen Elena en sus inicios como novicia en la Congregación Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento (origen francés). La imagen de la derecha está coloreada con inteligencia artificial. **Fuente:** fotografías de autor desconocido.

Una vez que logra su preparación intelectual y espiritual, la hermana María Carmen Rendiles hace sus primeros votos, casualmente también un 8 de septiembre, pero de 1929 y nuevamente un 8 de septiembre, pero de 1932 pronuncia sus votos perpetuos, es por esto y por su excelente comportamiento y desempeño que es enviada a Francia, la cuna de la congregación, para robustecer su formación religiosa (Siervas de Jesús, 2018).

A su regreso de Europa, exactamente dos años después, es nombrada como maestra de novicias, que sería el primero de muchos cargos de alta responsabilidad en la congregación, hasta alcanzar en 1951 el cargo de Superiora Provincial, escalafón máximo de las casas de la congregación en Venezuela y Colombia (posteriormente se sumaría Ecuador).

Producto de la invasión de Alemania a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, se interrumpen bruscamente las comunicaciones con la casa matriz, no obstante, siguió construyendo grandes obras para Venezuela en este interín.

A partir de 1950 la congregación percibió bajo su administración una notable expansión, funda una casa en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, casa que funcionaría como colegio; igualmente las hermanas empiezan a laborar en el Seminario Diocesano de la ciudad de San Cristóbal; posteriormente comienzan sus labores en Cúcuta, Colombia; también se dedicaron a la atención del Palacio Arzobispal y la Catedral de Caracas; luego fundan el Colegio Belén de Caracas y el Colegio Nuestra Señora del Rosario en La Punta, estado Mérida, Venezuela. Otra labor de las hermanas

siempre fue la elaboración de las hostias y de ornamentos litúrgicos (Madre Carmen, 2024).

En el año 1959, la madre Carmen, con la anuencia o consentimiento de su madre, doña Ana Antonia viuda de Rendiles, confiere a la Congregación su inmensa casa paterna (figura 2) ubicada en la urbanización El Paraíso, en Caracas, donde pasaría a funcionar un colegio especialmente dedicado a la instrucción de niñas de escasos recursos económicos y donde posteriormente funcionaría un colegio para preparar a maestras normalistas (Escuela Normal especializada en la formación de docentes de educación primaria).

Todo iba muy bien hasta que la tranquilidad de la congregación en Venezuela se vería comprometida por el surgimiento en las hermanas francesas, de nuevas ideas de modificar la institucionalidad, esto aprovechando la Constitución Apostólica “*Provida Mater*” del papa Pío XII, que certificaba los estatutos de los Institutos Seculares. Es así que unilateralmente, deciden las hermanas de Francia, un cambio jurídico que avivó en las hermanas de América una enorme inconformidad (figuras 6 y 7).

Madre Carmen como la máxima jerarca en Venezuela y con el apoyo de las autoridades eclesiásticas venezolanas, especialmente del cardenal José Humberto Quintero (22/09/1902-08/07/1984) quien apenas era un año mayor que madre Carmen, quien sería el primer cardenal de Venezuela y amigo férreo de la congregación, inicia conversaciones para no permitir estos cambios (Santos para todos, 2025).

Figura 6. Ya como madre María Carmen, junto con las superiores para Venezuela de la Congregación Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento (origen francés). Ella es la primera de la izquierda, se le colocó un asterisco.

Figura 7. Monseñor Dadaglio, nuncio de su Santidad, junto con las hermanas de la naciente Congregación las Siervas de Jesús en Casa Madre, Caracas; madre Carmen Rendiles se señala con el asterisco amarillo. **Fuente:** fotografía de autor desconocido de fecha 15 de agosto de 1966.

Esta disputa llega a su máxima expresión en 1961, cuando unilateralmente fueron aprobadas las constituciones con importantes cambios, lo cual nunca se le notificó a madre Carmen, ni a ninguna de las miembros de la congregación en América, es por esto que, todas unidas y con el total apoyo del episcopado venezolano, es que piden la separación oficial de la congregación madre francesa, para formar una nueva institución autónoma que mantuviera las convicciones originales que habían aceptado en sus votos perpetuos.

Agotado todo tipo de diálogo entre ambas partes, el episcopado unido, solicita la separación de Francia, deferencia que es aceptada y es así que nace la nueva Sagrada Congregación de Religiosas, Las Siervas de Jesús "*Congregationis Sororum Servarum Iesu*", producto de un decreto de fecha 23 de noviembre de 1965, nombrando a madre Carmen como la primera superiora general (figuras 6, 7 y 8).

Luego de la separación, funda varios colegios y casas junto a sus hermanas de congregación, uno de los más nombrados fue sin duda el colegio Santa Ana de Caracas. Madre Carmen trabaja incansablemente en el crecimiento de la congregación y procuraba ir personalmente a cada casa en distintos puntos geográficos a supervisar de primera mano, el crecimiento físico y espiritual de cada estancia en particular.

Figura 8. Madre Carmen en sus últimos años. **Fuente:** fotografías de autor desconocido.

Lamentablemente en 1974 cuando regresaban de visitar una casa de la congregación situada en Aregüe, municipio Torres del estado Lara, Venezuela, madre Carmen quien iba en el vehículo junto a otras tres hermanas por la antigua carretera Barquisimeto-Chivacoa, se consiguen con un chofer apresurado e imprudente, quien les quita la derecha originando una terrible colisión frontal, donde madre Carmen, que iba en el asiento trasero junto con la madre Concepción, soporta la peor parte, sufriendo múltiples lesiones donde la principal sería una doble fractura del fémur izquierdo (las otras tres hermanas sufrieron contusiones menores).

Por los engranajes de Dios, una ambulancia que pasaba por la zona permite su traslado de urgencia al Hospital Dr. Antonio María Pineda de Barquisimeto, teniendo que ser intervenida de emergencia esa misma noche, por la gravedad de las heridas debió permanecer hospitalizada en Barquisimeto durante 25 días, para luego ser trasladada a Caracas. Lamentablemente no quedó bien de la operación, lo que le originó muchos problemas médicos, lo cual la confinó a una silla de ruedas, pero esto en vez de quebrantar su ánimo, más bien la fortaleció en lo espiritual, no dejando de desarrollar sus múltiples compromisos asociados a su máximo cargo.

En 1975 es reelegida nuevamente por mayoría absoluta como superiora general, pero todo el daño recibido en el accidente automovilístico había socavado notablemente su estado de salud, haciendo que su luz se apagara poco a poco, hasta que definitivamente fallece en Caracas por complicaciones de una extraña gripe, el lunes 9 de mayo de 1977, siendo sepultada en la capilla del Colegio Belén en Caracas (Venezolanos Ilustres, 2024).

Los restos de madre Carmen descansan en la capilla del Colegio Belén, en la 5^{ta}. Avenida de Los Palos Grandes con transversal 10, Caracas, Distrito Capital, Venezuela, y puede ser visitada por sus devotos todos los días de 7:00 am a 11:00 am, para ser recibidos en oración.

Algunas anécdotas

Interesantemente, la creación del Colegio Belén (donde reposan sus restos) comenzó con la donación del terreno por parte de su cuñado de origen cubano, el señor Diego Cisneros quien era esposo de la señora Albertina Rendiles Martínez, hermana de sangre de madre Carmen Rendiles Martínez, de tal manera que Gustavo Alfredo Cisneros Rendiles (01/06/1945- 29/12/2023) vendría a ser sobrino de madre Carmen (figura 9).

Gustavo Cisneros (su sobrino) con el tiempo se convertiría en un importante empresario que en su momento llegó a ser presidente de Venevisión y de Pepsi Cola Venezuela, igualmente dueño de Sears, Maxys y Supermercados CADA, tal que llegaría a ser uno de los más ricos apoderados de Iberoamérica, con un patrimonio que para el 2022 equivalía a unos 8,2 mil millones de dólares (Word Press, 2016; Cisneros, 2023).

También es interesante que dentro de los perfectos engranajes de Dios resalta que el papa León XIII murió en el año 1903, mismo año del nacimiento de madre Carmen, y será el papa León XIV (recién nombrado papa) el que el 19 de octubre 2025 la canonizará, junto al Dr. José Gregorio Hernández, convirtiéndose ambos en los primeros santos venezolanos de la historia católica mundial.

En sus inicios la congregación (francesa) vestía de negro totalmente, de aquí que en Caracas acostumbraban llamarlas "Las Viuditas", luego de la separación usaron hábito (uniforme) blanco con gris y velo blanco y en la actualidad el uniforme de las hermanas es blanco con velo blanco, su lema es "*dadme almas y llevaos lo demás*".

En la actualidad las hermanas se dedican, entre tantas cosas, a la difusión del culto del Santísimo Sacramento y ayudar a los presbíteros diocesanos y seminarios. La congregación está dispersa por Ecuador, Colombia y Venezuela, con 19 comunidades ya conformadas, asistidas por unas 94 religiosas.

Su hermana de sangre, María Luisa Rendiles Martínez (01/10/1912-03/03/2009) se casó con el señor Alberto Ayala el 26/09/1942 y enviudó el 01/07/1956, matrimonio del cual lamentablemente no tuvieron hijos, tal que luego de la muerte tanto de su esposo, como de su madre (a quien también cuidó en sus últimos años) decide pertenecer a la congregación de Las Siervas de Jesús, ingresando el 01/07/1962, donde adquiriría el nombre de madre San Luis (Barracchini, 2021).

Madre San Luis fue una de las principales promotoras para la beatificación y canonización de Madre Carmen (su hermana de sangre) y según quienes la conocieron se caracterizó por ser prudente, serena y por presentar siempre una sonrisa angelical, igualmente poseía el don de aconsejar a quienes la visitaban. Muere a la edad de 97 años y por ser la más longeva de todos los hermanos Rendiles Martínez, fue la más conocida de todos los sobrinos y a la que siempre consultaban para que los guiara y aconsejara en la toma de decisiones (Prieto, 2000).

Figura 9. Foto de la familia Cisneros Rendiles, sentado con el asterisco amarillo el Sr. Diego Cisneros esposo de la Sra. Albertina Rendiles Martínez (asterisco azul) hermana de Carmen Rendiles. Con asterisco verde se señala a Gustavo Alfredo Cisneros Rendiles, sobrino de madre Carmen Rendiles y quien en vida fuera presidente de Venevisión, Supermercados CADA y Pepsi Cola Venezuela, entre otros.

El primero y segundo milagro que la convirtió en beata y posteriormente en santa

Madre Carmen se convierte en beata el 16 de junio de 2018, por un primer milagro certificado por El Vaticano, ocurrido cinco años antes (2013) lo cual la convertiría en la tercera beata venezolana (mujer) después de la madre María de San José y la madre Candelaria de San José.

Este primer milagro fue atribuido por la sanación del brazo derecho de la médico y profesora del Postgrado de Cirugía de la Universidad Central de Venezuela, Dra. Trinette Durán de Branger, quien en Caracas, durante el desarrollo de una cirugía, recibe una fuerte descarga eléctrica de un cable suelto en el quirófano, descarga que afectó enormemente la movilidad de su brazo derecho, esta movilidad la recupera milagrosamente por intersección de madre Carmen, el 18 de julio del 2003, curación irreversible, inmediata y que no podía ser explicada por la ciencia (Siervas de Jesús, 2018).

El segundo milagro certificado por Roma, que permitirá la canonización, se refiere a la también milagrosa sanación de una joven paciente (Fabiola De Abreu Obadía) con diagnóstico de hidrocefalia triventricular idiopática en el 2015, quien luego de cuatro meses en estado vegetativo, presentó una curación inmediata e inexplicable desde el punto de vista científico, donde por la intersección de la madre Carmen ante Dios Padre, se logró que obrara el milagro. Este milagro, junto con el primero (la curación del brazo) fue confirmado por el Vaticano y permitió su canonización (Siervas de Jesús, 2025).

Sus coincidencias con el Dr. José Gregorio Hernández

Las madres de Carmen Elena y José Gregorio tenían nombres parecidos, Ana Antonia y Josefa Antonia respectivamente, y ambos tuvieron una María Luisa que quisieron mucho en sus vidas, María Luisa (Hermana San Luis) hermana de sangre de Carmen Elena y la tía paterna de José Gregorio, quien lo cuidó aún más luego de la muerte de su madre.

El primer milagro certificado por el Vaticano del Dr. José Gregorio Hernández (JGH) fue el de una niña que en un asalto recibió una descarga de perdigones de escopeta, específicamente en el parietal derecho, recordando que el Dr. Hernández murió principalmente por fractura de parietal izquierdo, luego del accidente de tránsito, mientras que el primer milagro de madre Carmen fue la sanación de un brazo derecho y ella carecía del brazo izquierdo, es como si ambos santos se apiadaron más de estos pacientes por la relación con sus propias historias de vida (Siervas de Jesús, 2018; Traviezo, 2021; Madre Concepción, 2025).

En 1919 cuando muere el Dr. Hernández, Carmen Elena contaba con apenas 16 años (39 años menos que JGH) por lo que, una amistad en vida, entre ambos santos, prácticamente fue imposible. Ambos fueron víctimas de accidentes de tránsito por causa de un conductor imprudente, ella cerca de Barquisimeto y el en Caracas. Ambas causas fueron aprobadas en el mismo año 2025 por el papa Francisco y ambos serán canonizados el mismo día 19 de octubre 2025 en Roma por el papa León XIV.

Tanto madre Carmen como JGH estuvieron en Francia por lo que dominaban perfectamente el francés, ambos tuvieron padres católicos practicantes, ambos fueron amantes de la pintura, igualmente ambos fueron tanto protectores como líderes del resto de sus hermanos.

Epónima

El ejemplo a seguir de la vida y obra de la madre Carmen Rendiles ha sido tan prolífero que distintas instituciones han tomado su nombre como epónima, entre ellas:

Colegio madre Carmen Rendiles, Cabudare, estado Lara, Venezuela; Ambulatorio Beata Carmen Rendiles, en Carrizal, estado Miranda, Venezuela; Centro Clínico Carmen Rendiles, Valencia, estado Carabobo, Venezuela; Laboratorio Clínico Carmen Rendiles, Valencia, estado Carabobo, Venezuela, Laboratorio Carmen Rendiles en Carrizal, Venezuela, Farmacia Carmen Rendiles en el estado Miranda, Venezuela; Capilla Beata Carmen Rendiles, Barinas, estado Barinas, Venezuela y la Parroquia Santa Carmen Rendiles (población de Pavia) perteneciente a la Arquidiócesis de Barquisimeto, Venezuela.

Conclusiones

Madre Carmen fue un extraordinario ser humano, que se dedicó durante toda su vida a sus labores sociales filantrópicas y eclesíásticas, esfuerzo enorme que se manifiesta hoy en día en cantidad de instituciones y casas que tiene la congregación tanto en Venezuela como en Colombia y Ecuador, pero su mayor cualidad, según las hermanas que la conocieron, era el ser una persona sumamente piadosa, alegre, humilde, que se mantenía cerca de cada una de ellas, como una hermana más, ella les enseñó a amar a Jesús en la Eucaristía y a permanecer siempre en oración, elementos que le permitirán en este 2025, convertirse en la primera santa de Venezuela, nuestra santa Carmen Rendiles.

Conflictos de interés: Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Fuentes de Financiamiento: Ninguna declarada.

Referencias

- Arquidiócesis de Caracas. (2025). Madre Carmen Rendiles, primera santa venezolana. <https://arquidiocesiscaracas.com/madre-carmen-rendiles-primer-santa-venezolana-papa-francisco-aprueba-milagro-para-su-canonizacion/>
- Barracchini, G. (2021). Hermana San Luis: la plenitud de la maternidad espiritual. <https://radiomaria.org.ar/programacion/hermana-maria-san-luis-la-plenitud-de-la-maternidad-espiritual/>
- Catholic.net. Fundadore. (2025). https://es.catholic.net/op/articulos/67829/carmen-rendiles-martnez-beata.html#google_vignette
- Cisneros, G. (2023). Biografía Gustavo Alfredo Cisneros Rendiles. <https://www.gustavocisneros.com/biografia/>
- Eventos históricos en 1903. (2024). En este día. https://www-onthisday-com.translate.goog/events/date/1903? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x t r_pto=tc
- Iriarte, M. (2025). Carmen Rendiles: la santa que venció estigmas e hizo de su fe un legado educativo. <https://www.radiofeyalegrianoticias.com/carmen-rendiles-la-santa-que-vencio-estigmas-e-hizo-de-su-fe-un-legado-educativo/>
- Madre Carmen Fundadora. (2024). <https://es.scribd.com/document/155026424/MADRE-MARIA-CARMEN-RENDEILES>
- Madre Concepción. (2025). El accidente de la madre Carmen Rendiles. <https://www.instagram.com/reel/DL1E8pFlvQP/>
- Martínez, Y. (2025). Madre Carmen Rendiles Martínez: Novena Espiritual. Amazon Digital. Pp. 178.
- Pacheco, J. (2025). Madre Carmen Rendiles la santa “valiente” de Venezuela. <https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2025-04/madre-carmen-rendiles-la-santa-valiente-de-venezuela.html>
- Prieto, B. (2000). Memorias biográficas de la madre Carmen Rendiles Martínez. Editorial "La Verdadera Vida". Caracas, Venezuela. Pp 695.
- Santos para todos. (2025). Madre Carmen de Venezuela. <https://madrecarmendevenezuela.com/biografia>
- Siervas de Jesús (2018). Causa de la Venerable Madre Carmen Rendiles Martínez Fundadora de la Congregación Siervas de Jesús. 1(23):1-8.

- Siervas de Jesús. (2025). Testimonio del milagro de la canonización de madre Carmen de Venezuela. <https://madrecarmendevenezuela.com/articulo/testimonio-del-milagro-de-la-canonizacion-de-madre-carmen-de-venezuela>
- Traviezo, L. (2021). El Dr. José Gregorio Hernández, un santo para nuestros días. Editorial Paulinas. Santo Domingo. República Dominicana. 1^{ra} ed. https://www.researchgate.net/publication/378610175_El_Doctor_Jose_Gregorio_Hernandez_un_santo_para_nuestros_dias#fullTextFileContent
- Venezolanos Ilustres. (2024). Beata Carmen Rendiles Martínez, ejemplo de fe, amor y vocación al servicio. <https://venezolanosilustres.com/secciones/homenaje/beata-carmen-rendiles-martinez-ejemplo-de-fe-amor-y-vocacion-al-servicio/>
- Word Press. (2016). Los Cisneros llegan a Caracas y amasan una fortuna. <https://caracascuentame.wordpress.com/2016/11/25/los-cisneros-llegan-a-caracas-y-amasan-una-fortuna/>